

CZU: 343.237:343(478)(094.4)

DOI: 10.5281/zenodo.7352715

CONCEPTUL ȘI NATURA JURIDICĂ A PARTICIPAȚIEI PENALE

GLADCHI Gheorghe,

doctor habilitat în drept, profesor universitar,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
ORCID: 0000-0001-9786-1111

The issue of participation was always considered complicated, some aspects of it being debatable even today in the theory of criminal law. The concept and the legal nature of participation are in these conditions loaded with novelty and overwhelmed by multiple perspectives that their treatment can offer. There are many attempts to define the notion of participation both by the legislator and especially by the doctrine. To date, the doctrine evaluates differently the essence of participation, its own objective and subjective signs. The definition of the notion of participation is of particular importance in elucidating the given institution, as its volume and content depend on how various problems related to participation will be solved. The definition of the notion of participation proposed by our legislator, reflects in the fullest way the characteristics of participation and, at the same time, correctly reveals its essence. Participation as a special form of criminal activity is characterized by objective and subjective signs, by which it can be distinguished by a mere occasional coincidence of the actions of several persons in the commission of the same crime.

The paper analyzes the main points of view in the theory of criminal law regarding the legal nature of participation. Currently, the accessory character of the participation is analyzed by the doctrine from the perspective of the limited accessory accessibility of the participation, according to which the accessory accessibility of the participation is limited and the independent criminal liability of the participants is recognized. responsibility of the other participants.

Keywords: participation, participants, forms of participation, legal nature of participation, limited accessibility of participation, objective and subjective signs of participation.

Majoritatea normelor de incriminare din Partea specială a Codului penal nu fac referire expresă la numărul persoanelor care comit fapta respectivă, pornind de la premisa că, de regulă, infracțiunile pot fi săvârșite de o singură persoană. Astfel, în situația în care o singură persoană a realizat toate semnele constitutive ale infracțiunii, acționând fără implicarea altor persoane, nu există nici o dificultate în a califica respectiva persoană drept autor. „Dificultățile apar atunci când săvârșirea infracțiunii este rezultatul contribuției a două sau mai multor persoane, ipoteză în care se pune problema stabilirii corecte a calității fiecăreia”[1, p. 188].

În practică se cunosc foarte multe cazuri când infracțiunea este comisă de două sau mai multe persoane. Astfel de cazuri sunt apreciate, în anumite condiții, de legea penală și practica judiciară ca participație. Instituția

participației este una din cele mai importante și complicate în teoria dreptului penal. În cazul participației, infractorii își reunesc eforturile sale, frecvent, dinainte repartizează între ei rolurile, își coordonează acțiunile pentru comiterea unei singure infracțiuni și producerea unui rezultat infracțional comun. Toate acestea ușurează săvârșirea infracțiunii, urgentează producerea rezultatului urmărit, reduc riscul demascării infracțiunii, înlesnesc tănuirea urmelor acesteia. În acest sens, profesorul ucrainean Burciac F. Gl. menționează: „În cazul infracțiunilor violente însăși faptul reunirii eforturilor câtorva persoane în vederea producerii rezultatului infracțional urmărit, sporește esențial atât pericolul faptei, cât și probabilitatea realizării scopurilor participanților” [2, p. 126]. Potrivit practicii judiciare, prin participație se comit circa o treime din numărul total al infracțiuni săvârșite. Precizăm că cele mai grave și complicate infracțiuni sunt comise prin participație [3, p.229]. Astfel, rezultatele studiilor sociologice confirmă că odată cu sporirea pericolului social al infracțiunilor săvârșite, crește și cota parte a faptelor infracționale comise prin participație [4, p. 232].

Tendența de a-și reuni eforturile în vederea săvârșirii infracțiunilor, în deosebi, se manifestă la infractorii minori. Potrivit specialiștilor, destul de frecvent, motivele comiterii infracțiunilor de către minori sunt determinate nu atât de necesitatea individuală sau dorința acestora, cât de opinia grupului, precum și a persoanelor adulte [2, p. 10].

Minorii frecvent se reunesc pentru săvârșirea în comun a infracțiunilor de furt, jaf, tâlhărie, adesea fiind dirijați de infractori adulți. Totodată, există infracțiuni care pot fi comise doar prin reunirea mai multor persoane. Spre exemplu, banditismul (art. 283 Cod penal), crearea sau conducerea unei organizații criminale (art. 284 Cod penal), uzurparea puterii de stat (art. 339 Cod penal), rebeliunea armată (art. 340 Cod penal) etc.

Dificultăți deosebite apar în cazul cercetării infracțiunilor săvârșite de asociațiile criminale sau grupurile criminale organizate. Activitatea criminală a unor astfel de asocieri este deghizată minuțios, frecvent fiind realizată de profesioniști, rezultatul dăunător produs este mai mare, modurile comiterii infracțiunilor au caracter mult mai subtil, rafinat și o influență psihologică sau fizică mai mare asupra victimelor. Mai mult, în activitatea infracțională a acestor comunități, se observă „tendențe de „metamorfozare”, care actualmente tind în mod constant spre politizare, disimulare, cibernetizare și internaționalizare. Aceste schimbări ale fenomenului influențează inclusiv tabloul statistic, fapt ce atrage o reflectare eronată a situației reale și tendințelor actuale de manifestare

a criminalității organizate” [5, p. 4].

Anume, de aceea, participarea mai multor persoane la comiterea unei infrațiuni sporește pericolul social al acestei infrațiuni, precum și al personalității infractorului.

Participația ca formă specială a activității infracționale nu trebuie confundată cu o simplă coincidență a acțiunilor infracționale a câtorva persoane, care, deși, sunt îndreptate spre același obiect, dar acționează separat una față de alta, în absența unei legături subiective între ele. Spre exemplu, într-o noapte, trei persoane intră într-o livadă și sustrag fructe, fără ca vreuna dintre ele să știe de prezența celorlalte în locul respectiv sau sustragerea mărfurilor dintr-un vagon nesigilat cu plumb, de către trecătorii ocazionali care nu s-au înțeles, în acest sens, unul cu altul. În această ordine de idei, cunoscutul profesor rus Nicolai Tagantsev a formulat esența participației astfel: „... participație constituie doar acele cazuri specifice de împreunare a infractorilor, în care există o solidaritate a răspunderii tuturor pentru fiecare și fiecăruia pentru toți; datorită acestei condiții teoria participației este privită ca instituție de sine stătătoare” [6, p. 329].

Importanța instituției participației constă în determinarea *temeiului și limitelor răspunderii* persoanelor care, împreună, săvârșesc nemijlocit aceeași faptă prevăzută de legea penală, fie nu participă nemijlocit la comiterea infrațiunii, dar își aduc contribuția în realizarea acesteia. „Sub aspect istoric, instituția respectivă era centrată, în primul rând, pe întemeierea răspunderii penale a persoanelor care nu au săvârșit nemijlocit infrațiunea, dar care, prin diverse forme au contribuit la realizarea acesteia. În legislația penală, această tendință s-a realizat prin stabilirea tipurilor de participanți și individualizarea răspunderii acestora” [7, p. 381].

Problema participației întotdeauna era considerată complicată, unele aspecte ale acesteia fiind discutabile și în prezent. În știința dreptului penal s-au exprimat două puncte principale de vedere cu privire la natura juridică a participației.

Potrivit primului punct de vedere, în caz de participație se comit atâtea infrațiuni câți participanți există [8, p. 807]. Cu alte cuvinte, urmează a fi considerați autori toți cei care au colaborat la comiterea infrațiunii. Astfel, toți participanții, indiferent de rolul acestora, sunt ca și executori ai faptei infracționale. „Pe baza teoriei echivalenței condițiilor - care diluează pînă la dispariție distincția între cauză și condiții -, toți cei a căror contribuție poate fi inclusă în sfera cauzelor infrațiunii, indiferent de importanța ei, vor fi

desemnați drept autori. Acest sistem este promovat și în prezent de Codul penal italian, dar, dincolo de câteva avantaje pe care le conferă, el a suscitat de-a lungul timpului serioase probleme din partea doctrinei” [1, p. 188].

Al doilea punct de vedere, unitatea de infrațiune, care este susținut de majoritatea autorilor și îmbrățișat astăzi de majoritatea codurilor penale, consideră că toți participanții răspund pentru aceeași infrațiune, întrucât participația nu este o infrațiune, ci un mod de săvârșire a acesteia. Există o singură infrațiune cu mai mulți făptuitori, iar nu atâtea infrațiuni câți participanți [9, p. 244; 10, p. 151].

Această opinie este întemeiată teoretic pe caracterul accesoriu al participației care exprimă dependența conduitei organizatorului, instigatorului sau complicelui de fapta principală a autorului căreia i se atașează. Astfel, figura centrală în participație este autorul, adică persoana care săvârșește în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală. În jurul acestei acțiuni se încheagă contribuțiile celorlalți participanți. Totodată, activitatea celorlalți participanți și răspunderea acestora este auxiliară, lipsită de o importanță de sine stătătoare. Aprecierea acțiunilor participanților și răspunderea acestora întru totul depind de caracterul acțiunilor autorului și răspunderea sa: dacă sunt sancționate acțiunile făptuitorului, atunci sunt sancționate și acțiunile participanților, iar în cazul în care autorul nu este tras la răspundere penală, atunci nu va surveni răspunderea nici pentru alți participanți. În același timp, organizatorul, instigatorul sau complicelul va fi pedepsit potrivit aceluși articol, care prevede acțiunile autorului, fiindu-le aplicabilă pedeapsa în limitele prevăzute pentru autor. „Esența teoriei accesorie constă în recunoașterea unei situații evidente, că autorul este figura cheie, întrucât în lipsa acestuia nu există și nici nu poate fi participație, deși lipsa între participanți fie a organizatorului, fie a instigatorului sau a complicelui nu exclude participația. Totodată, condițiile și formele speciale ale răspunderii participanților sunt posibile doar în acele cazuri, când autorul a realizat integral componenta infrațiunii proiectate sau, cel puțin, a început executarea acesteia. Astfel, participația, prin esența sa, are caracter accesoriu, adică existența acesteia depinde de acțiunile autorului. Aceasta se confirmă și prin faptul că, „instigarea nereușită” ori „complicitatea nereușită” nu au nici o legătură cu participația, dar se califică după regulile privind etapele activității infracționale” [3, p. 231].

La ora actuală, caracterul accesoriu al participației este analizat de doctrină din perspectiva accesorieității limitate a participației, potrivit căreia este limitată accesorieitatea participației și recunoscută răspunderea penală de sine

stătătoare a participanților, fiind menținută, cu toate acestea, influența esențială a faptei, săvârșite de autor, asupra răspunderii celorlalți participanți.

Potrivit profesorului rus Anatolii Naumov, participația nu modifică temeiurile răspunderii penale. În acest sens, temeiul răspunderii penale a participanților nu depinde de rolul acestora în comiterea unei infracțiuni prin participație. Totodată, răspunderea fiecărui participant are caracter de sine stătător și strict individual. Deși, participanții răspund pentru aceeași infracțiune, dar, în limitele unei răspunderi personale, doar pentru cea ce au comis personal, adică în funcție de rolul acestora în participație - autor, organizator, instigator sau complice. Prin urmare, natura accesorie a participației nu presupune o dependență absolută a răspunderii celorlalți participanți de răspunderea autorului. Participantul va răspunde strict în limitele vinovăției sale. Drept confirmare a acestui fapt, servește norma privind excesul de autor din Codul penal” [11, p. 498-499].

În aceeași ordine de idei, profesorul Alexandru Borodac menționează: „Temeiul general al răspunderii penale a participanților este determinat de faptul că prin participație mai multe persoane săvârșesc acțiuni infracționale și fiecare își aduce contribuția sa la comiterea aceleiași infracțiuni. Fiecare participant este vinovat și se află în raport de cauzalitate față de infracțiunea săvârșită de autor și de aceea ei toți poartă răspundere penală în limitele sancțiunilor prevăzute de unul și același articol al Părții speciale a Codului penal. Temeiul unic al răspunderii penale nu exclude, însă, o strictă individualizare a răspunderii penale și a pedepsei penale” [12, p. 319].

Pe lângă aceasta, mai precizăm și faptul că, actualmente, dezvoltarea teoretică a instituției participației, de asemenea, vizează stabilirea temeiului răspunderii penale a participanților, determinarea limitelor incriminării acestora a infracțiunii săvârșite, delimitarea participației de implicarea în infracțiune, admisibilitatea participației în cazul infracțiunilor din imprudență [13, p. 149].

În legislația noastră, instituția participației a evoluat în direcția diferențierii între tipurile de participanți și formele participației. Astfel, Codul penal din 1961, în Partea generală, stabilește categoriile de participanți: autor (executor), organizator, instigator și complice; cuprinde reglementări privind determinarea limitelor răspunderii participanților; definește organizația criminală ca formă a participației și stabilește particularitățile răspunderii penale a persoanelor care au comis infracțiuni în cadrul unei organizații criminale; ca circumstanță agravantă la stabilirea pedepsei se consideră săvârșirea infracțiunii de un grup

organizat. În Partea specială sunt folosite ca semne calificative săvârșirea infrațiunii în urma înțelegerii prealabile, de către un grup de persoane, precum și de o organizație criminală; este prevăzută răspunderea penală pentru banditism și pentru înființarea sau conducerea unei organizații criminale și apartenența la ea.

Codul penal al Republicii Moldova în vigoare a extins esențial reglementarea instituției participației, cuprinzând norme noi în care sunt specificate și definite formele participației: participație simplă, participație complexă, grup criminal organizat și organizație (asociație) criminală (art. 43-47 Cod penal), sunt completate și precizate prevederile referitoare la participanți (art. 42 Cod penal), au fost formulate reguli ce țin de calificarea participației și aplicarea pedepsei pentru participație (art. 83 Cod penal), cuprinde norma privind excesul de autor (art. 48 Cod penal), iar săvârșirea infrațiunii prin orice formă de participație este considerată ca circumstanță agravantă la stabilirea pedepsei (art. 77 alin. (1) lit. c) Cod penal). Nedenunțarea unei infrațiuni a fost decriminalizată. Favorizarea dinainte nepromisă a infractorului este considerată o infrațiune concretă contra justiției (art. 49 Cod penal).

Cele mai multe modificări legislative care vizează participația au cuprins Partea specială a actualului cod penal. Astfel, numeroase componente ale infrațiunilor prevăzute de legea penală au ca semn calificativ fie săvârșirea infrațiunii de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală organizată (de pildă, art. 206 alin. (3) lit. d) Cod penal, art. 217¹ alin. (4) lit. b) Cod penal, art. 242² alin. (2) lit. a) Cod penal, art. 243 alin. (3) lit. a) Cod penal, art. 278 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. a) Cod penal etc.), fie infrațiunea este săvârșită în interesul unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale (spre exemplu, art. 324 alin. (3) lit. c) Cod penal, art. 325 alin. (3) lit. b) Cod penal, art. 326 alin. (3) lit. b) Cod penal, art. 327 alin. (3) Cod penal, art. 328 alin. (3) lit. c) Cod penal, art. 332 alin. (2) lit. c) Cod penal etc.). Activitatea infracțională în grup poate servi și ca semn constitutiv al componentelor unor infrațiuni. De exemplu, art. 282, 283, 284 Cod penal prevăd răspunderea penală pentru organizarea sau conducerea unei formațiuni paramilitare neprevăzute de legislație, organizarea unor bande armate, fie pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale.

După cum s-a menționat *supra*, participația este una din cele mai complicate și controversate instituții ale dreptului penal, întrucât, pînă la ora actuală, doctrina evaluează în mod diferit esența ei, semnele obiective și subiective

propriii acesteia. În acest sens, precizăm că, anume definiției noțiunii de participație revine o importanță deosebită în elucidarea instituției participației, întrucât de volumul și conținutul acesteia depinde cum vor fi soluționate diverse probleme ce țin de participație.

Potrivit art. 41 Cod penal se consideră participație cooperarea cu intenție a două sau mai multor persoane la săvârșirea unei infracțiuni intenționate.

Considerăm că definiția noțiunii de participație propusă de legiuitorul nostru, reflectă în modul cel mai deplin trăsăturile proprii participației și, totodată, dezvăluie corect esența acesteia. Participația ca formă specială a activității criminale se caracterizează prin semne obiective și subiective, prin care aceasta poate fi distinsă de o simplă coincidență ocazională a acțiunilor câtorva persoane în comiterea aceleși infracțiuni. Mai mult, din prevederile art. 41 Cod penal rezultă că nu există participație în cazul în care ceilalți participanți acționează din imprudență, iar autorul comite fapta cu intenție, fie ceilalți participanți determină sau ajută cu intenție la comiterea unei infracțiuni din imprudență de către o altă persoană.

Spre deosebire de alte legislații, Codul penal român admite, de regulă, participația și în cazul infracțiunilor din imprudență. Potrivit art. 52 alin. (2) Cod penal român, participația improprie există în cazul determinării, înlesnirii sau ajutării în orice mod, cu intenție, la săvârșirea din culpă de către o altă persoană a unei fapte prevăzute de legea penală. Cu alte cuvinte, cel care instigă sau ajută cu intenție la comiterea unei infracțiuni din imprudență își păstrează calitatea de instigator sau complice. În același timp însă, „nu intră în sfera participației improprii și nu devin, astfel, sancționabile actele de instigare sau complicitate comise din culpă, legiuitorul alegînd, în mod corect, să sancționeze aceste acte doar în cazul comiterii lor cu intenție” [1, p. 254]. Totodată, în literatura de specialitate română s-a exprimat opinia că, ar fi putut intra în sfera participației improprii și ipotezele în care participantul acționează din culpă sau fără vinovăție, iar autorul comite fapta cu intenție [14, p. 380].

Participația, de regulă, nu este definită de codurile penale actuale ale altor state [7, p. 383]. Astfel, codurile penale ale Germaniei, Franței, SUA, Poloniei, României doar definesc participanții la săvârșirea unei infracțiuni (§ 25--27 Cod penal al Germaniei, art. 121-4--121-7 Cod penal al Franței, art. 18 Cod penal al Poloniei 1997, art. 46-48 Cod penal al României). Conform § 2 capitoulul 18 din Codul de legi al Statelor Unite ale Americii (prescurtat Codul SUA) - *United StatesCode*, autor este: „a) persoana care săvârșește un atentat împotriva SUA sau ajută la comiterea acestuia, instigă, contribuie prin svaturi, dirijază,

îndeamnă, asigură realizarea faptei respective, se sancționează ca autor al acestui atentat; b) persoana care, cu intenție, contribuie la săvârșirea unei fapte, considerată ca atentat împotriva SUA, comisă nemijlocit de aceasta ori de o altă persoană, se sancționează ca autor al acesteia”. Totodată, în § 3 și 4 sunt evidențiate complicele după comiterea unui atentat și nedenunțarea, iar la descrierea infrațiunilor concrete este numit și tănuitorul. Potrivit art. 29 Cod penal al Spaniei 1995 „participanți sunt persoanele, care, nu sunt indicate în articolul precedent (în acest articol este definit autorul), săvârșind anumite acțiuni, înainte sau în timpul comiterii faptei, participă, astfel, la săvârșirea acesteia”.

Instituția participației reprezintă o parte indispensabilă a sistemului de norme și instituții ale legislației penale. Prin urmare, scopurile și sarcinile instituției respective sunt determinate de scopurile și sarcinile legislației penale. Cu toate acestea, participația are o importanță juridică penală specială, care se exprimă prin următoarele.

În primul rând, participația permite de a întemeia răspunderea persoanelor, care nemijlocit nu au săvârșit infrațiunea, dar au contribuit în anumit mod la executarea acesteia. Astfel, instituția participației stabilește acele fapte care, nu sunt direct prevăzute în normele Părții speciale a Codului penal, dar, care prezintă pericol social și, ca urmare cer o reacție juridico-penală. *În al doilea rând*, instituția participației stabilește regulile calificării acțiunilor participanților. *În al treilea rând*, participația determină criteriile care permit individualizarea răspunderii și pedepsei persoanelor care au contribuit la săvârșirea unei infrațiuni, în conformitate cu principiile legalității, vinovăției și echității urmăririi penale.

Referințe:

1. STRETEANU, F., NIȚU, D. Drept penal. Partea generală, vol. II. București: Universul Juridic, 2018. 615 p.
2. БУРЧАК, Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. Киев: Вища школа, 1986. 208 p.
3. Уголовное право. Общая часть. Отв. ред. И. Я. Козаченко и З. А. Незнамова. Москва: Издательская группа ИНФРА*М-НОРМА, 1998. 516 p.
4. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. 2-е изд. Под редакцией В. П. Ревина. Москва: ЮСТИЦИНФОРМ, 2010. 496 p.
5. CAZACICOV, A. Răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale. Rezumatul tezei de doctor în drept. Academia „Ștefan cel

- Mare” a MAI al Republicii Moldova, Școala doctorală Științe penale și Drept public. Chișinău, 2022. 38 p.
6. ТАГАНЦЕВ, Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 1. Москва: Наука, 1994. 380 p.
 7. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении. Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. Москва: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1999. 592 p.
 8. POP, T. Drept penal comparat. Partea generală, vol. II. Cluj: Institutul de Arte Grafice Ardealul, 1923. 913 p.
 9. OANCEA, I. Tratat de drept penal: partea generală. București: Editura ALL, 1994. 352 p.
 10. BASARAB, M., PAȘCA, V., MATEUȚ, Gh., BUTIUC, C., Codul penal comentat. Partea generală, vol. I. București: Ed. Hamangiu, 2007. 744 p.
 11. НАУМОВ, А. В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. 6-е издание. Москва: Проспект, 2020. 784 p.
 12. BORODAC, Al-dru, în colab. Manual de drept penal. Partea generală. Chișinău: Academia „Ștefan cel Mare”, 2005. 516 p.
 13. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник. Под ред. проф. Г. А. Есакова. Москва: Проспект, 2021. 400 p.
 14. MITRACHE, C., MITRACHE, Cr. Drept penal. Partea generală. Ediția a 3-a. București: Universul Juridic, 2019. 560 p.

